

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

Een veranderend klimaat leidt tot uitdagingen voor landbouwers in de Centraal-Atlantische regio

Nu het klimaat blijft evolueren, zijn boeren in de Centraal-Atlantische regio genoodzaakt om traditionele landbouwpraktijken opnieuw te evalueren, in het bijzonder het rotatiesysteem. Door de veranderende weerpatronen, waaronder schommelingen in neerslagniveaus en temperatuur, worden boeren geconfronteerd met ongekende uitdagingen bij het behouden van gewasopbrengsten en bodemgezondheid. Van 2019 tot 2023 werd een veldproef georganiseerd in Vlaanderen, België, dat bekend staat om zijn gematigde klimaat. Het doel was om te onderzoeken in welke mate nieuwe strategieën zoals toediening van stalmest, al dan niet gecomposteerd met 'bruine reststromen', en een gedifferentieerd beheer van de

bodembedekkers (incorporatie of maaien), de bodemkwaliteit, gewasopbrengst en stikstofleverend vermogen in stand zouden kunnen houden. Helaas was de gemiddelde temperatuur in zowel 2020 als 2022 de hoogste ooit gemeten sinds 1991. Het aantal tropische hittedagen en de totale neerslag was respectievelijk extreem hoog en laag. Als gevolg daarvan was de aardappelopbrengst in 2020 laag, ongeacht de verschillende behandelingen (<35000 kg/ha terwijl een opbrengst van >40000 kg/ha in Vlaanderen normaal is), terwijl de zomergerst in 2022 met vergelijkbare extreme weersomstandigheden resulteerde in een normale opbrengst van ongeveer 7 ton/ha of meer.

HOE WORDT HET PROBLEEM AANGEPAKT?

Aanpassingen aan het rotatiesysteem zijn aangewezen

Strategieën zoals het diversifiëren van gewasvariëteiten, het aanpassen van het rotatiesysteem waarbij waterverslindende gewassen worden vermeden, het aanpassen van de

plantschema's en het implementeren van innovatieve irrigatietechnieken worden steeds essentiëler om de impact van de klimaatverandering op de landbouw op te vangen.

1. Aardappel opbrengst per behandeling. (whiskers geven standaardafwijking weer). nAFV = vernietigd en geïncorporeerd bodembedekker, AFV = gemaaid en verwijderd bodembedekker, geen = geen organische stalmest toegepast, FYM = stalmest toegevoegd, FYMco = FYM gecomposteerd met stro toegevoegd (ILVO).

2. Zomergerst opbrengst per behandeling. (whiskers geven standaardafwijking weer). nAFV = vernietigd en geïncorporeerd bodembedekker, AFV = gemaaid en verwijderd bodembedekker, geen = geen organische stalmest toegepast, FYM = stalmest toegevoegd, FYMco = FYM gecomposteerd met stro toegevoegd (ILVO).

KERNWOORDEN

Gediversifieerde gewassystemen, rotatiesysteem, veranderend klimaat

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.